

ЧИГИТ ЭКИШ УСУЛЛАРИ ВА ТИЗИМЛАРИНИ ҒЎЗА ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИБ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

Д.Жонибеков

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212319>

Аннотация. Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида чигитни турли экиш усулларида ва экиш тизимларида экишнинг ғўза ўсимлигини ўсиши, ривожланиши ва пахта ҳосилдорлигига таъсири ўрганилди.

Калит сўзлар: ғўза, чигит, экиш усуллари, экиш тизимлари, ўсиш, ривожланиш, кўсак, пахта вазни, кўчат қалинлиги.

Барчага маълумки, ўсимликнинг ўсиб ривожланиши бу миқдор ва сифат жиҳатидан ўзгариб боришидир. Ғўза ўсимлигида бу кўрсаткичлар бўйининг ўсиши ҳамда шохланиши билан ифодаланади.

Ш.Саломов (2016)нинг Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида олиб борган тадқиқотларини кўрсатишича, 60, 80x60 ва 80 см ли қатор оралиқларида ғўзани суғориш учун сарфланган сув сарфи 80x40 см қатор оралиғига нисбатан кўп сарфланган бўлса, ўзгарувчан 80x40 см қатор оралиғида эса аксинча, яъни бошқа қатор оралиқларига нисбатан сув сарфи 20-25% гача кам бўлган. Шу билан бирга ўзгарувчан 80x40 см қатор оралиғида суғориш қатор оралатиб олиб борилганлиги сабабли 40 см оралиққа намланиш меъёрида бўлиб, тупроқнинг сув-физик, агрохимёвий хусусиятларига ижобий таъсири ҳисобига ўсимликнинг ўсиб-ривожланиши яхшиланиб, пахта ҳосили 60 см қатор оралиғига нисбатан 4,1 ц/га гача ортганлиги кузатишган.

Биз ҳам 2018-2020 йиллар мобайнида олиб борган тадқиқотларимизда тажриба вариантларида қўлланилган агротехник тадбирларни ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига таъсири аниқлаш мақсадида барча вариант ва қайтариқлардан 50 тадан ўсимлик танлаб олиниб, этикетка билан белгилаб олинди ва ушбу ўсимликлар устида фенологик кузатув ишларимизни олиб бордик.

Олинган маълумотларнинг кўрсатишича, чигитлар очик майдонга 90x10-1 тизимда экилган 1-вариантда 1.06 кунги ҳолатига кўра фенологик кузатувлар олиб борилганида, ўсимликнинг ўртача бўйи 17,9 см, чинбарглар сони 5,0 донани ташкил этган бўлса, очик майдонга пуштага қўшқатор қилиб, чигитлар 90x(60x30)x12-1 ва 90x(60x30)x15-1 тизимларда экилган 3-4 вариантларда парваришланаётган ғўза ўсимликлари ўрганилганида, бўйи ўртача 19,1-18,2 см ни, чинбарглар сони 4,7-4,8 донани кўрсатиб, 1-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 1,2-0,3 см га юқори бўлсада, аммо чинбарглар сони 0,3-0,2 донага кам эканлиги кузатилди. Чигитлар очик майдонга қўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 9-10-11 вариантларда ғўзанинг ҳолати ўрганилганида эса ўсимликнинг бўйи ўртача 20,1-19,5-18,5 см, чинбарглар сони эса мос равишда 4,1-4,3-4,5 донани ташкил этиб, 1-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 2,2-1,6-0,6 см га юқори бўлган бўлса, чинбарглар сони 0,9-0,7-0,5 донага камайиб борганлиги аниқланди.

Пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90x10-1 тизимда экилган 2-вариантда ўстирилаётган ғўзанинг 1.06 кунги ҳолати таҳлил қилинганда, ўсимлик бўйи

24,4 см ни, чинбарглар сони 8,2 донани ташкил этганлиги қайд этилган бўлса, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар қўшқатор қилиб 90х(60х30)х12-1 ва 90х(60х30)х15-1 тизимларда экилган 5-6 вариантларда парвариш қилинаётган ғўзанинг бўйи ўртача 26,5-25,6 см, чинбарглар сони эса 7,4-7,9 донани ташкил этиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 2.1-1,2 см га юқори, чинбарглар сони эса 0,8-0,3 донага кам, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар қўшқатор қилиб (76х38)х8,8-1; (76х38)х9,7-1; (76х38)х11,4-1 тизимларда экилган 12-13-14 вариантлар кузатилганида ғўза ўсимлигининг бўйи 27,7-27,2-26,0 см ни, чинбарглар сони 6,8-7,0-7,6 донани ташкил этиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 3,3-2,8-1,6 см га юқори бўлиб, чинбарглар сони 1,4-1,2-0,6 донага кам бўлганлиги қайд этилди.

Ёппасига плёнка тўшаб чигит экилган вариантлар бўйича кузатувлар олиб борганимизда ҳам юқоридаги қонуниятлар ўз исботини топганлиги кузатилиб, пуштага қўшқатор қилиб 90х(60х30)х12-1 ва 90х(60х30)х15-1 тизимларда чигит экилган 7-8 вариантларда ўстирилаётган ғўзанинг ҳолати ўрганилганида, ўсимликлар бўйи ўртача 29,1-28,2 см, чинбарглар сони эса 6,5-6,6 донани ташкил этиб, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90х10-1 тизимда экилган 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 4,7-3,8 см га юқори бўлиб, чинбарглар сони 1,7-1,6 донага кам, чигитлар пуштага қўшқатор қилиб (76х38)х8,8-1; (76х38)х9,7-1; (76х38)х11,4-1 тизимларда экилган 15-16-17 вариантларда эса ўсимликнинг бўйи ўртача 30,2-29,5-28,5 см ни, чинбарглар сони 6,0-6,1-6,3 донани кўрсатиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 5,8-5,1-4,1 см га юқори бўлиб, чинбарглар сони 2,2-2,1-1,9 донага камайиб борганлиги маълум бўлди.

1.07 куни вариантларда парвариш қилинаётган ғўза ўсимлигининг ўсиб ривожланиш ҳолати ўрганилганида, чигитлар очик майдонга 90х10-1 тизимда экилган 1-вариантда бир туп ўсимлик ҳисобида ўртача бўйи 47,7 см ни, ҳосил шохлари сони 5,0 донани, шоналар сони 7,1 донани ташкил этган бўлса, чигитлар очик майдонга пуштага қўшқатор қилиб 90х(60х30)х12-1 ва 90х(60х30)х15-1 тизимларда экилган 3-4 вариантларда парваришланаётган ғўза ўсимликларининг бир тупида ўсимлик бўйи ўртача 50,6-48,4 см ни, ҳосил шохлари сони 4,7-4,9 донани, шоналар сони 6,5-6,8 донани кўрсатиб, 1-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 2,9-0,7 см га юқори бўлсада, аммо ҳосил шохлари сони 0,3-0,1 донага, шоналар сони эса 0,6-0,3 донага кам, чигитлар очик майдонга қўшқатор қилиб (76х38)х8,8-1; (76х38)х9,7-1; (76х38)х11,4-1 тизимларда экилган 9-10-11 вариантларда ғўзанинг ҳолати ўрганилганида эса бир туп мисолида ўсимликнинг бўйи ўртача 52,6-51,4-49,8 см ни, ҳосил шохлари сони 4,3-4,4-4,6 донани, шоналар сони 5,7-6,0-6,2 донани ташкил этиб, 1-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 4,9-3,7-2,1 см га юқори бўлган бўлса, ҳосил шохлари сони 0,7-0,6-0,4 донага, шоналар сони эса мос равишда 1,4-1,1-0,9 донага камайиб борганлиги аниқланди.

Пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90х10-1 тизимда экилган 2-вариантда ўстирилаётган ғўзанинг 1.07 кунги ҳолати ўрганилганида, бир туп мисолида ўсимликнинг ўртача бўйи 60,7 см ни, ҳосил шохлари сони 7,0 донани, шоналар сони 11,2 донани, очилган гуллари сони 4,7 донани ташкил этганлиги қайд этилган бўлса, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар қўшқатор қилиб 90х(60х30)х12-1 ва 90х(60х30)х15-1 тизимларда экилган 5-6 вариантларда парвариш қилинган ғўза ўсимлиги фенологик кузатувдан ўтказилганида, бир туп ҳисобида ғўзанинг бўйи ўртача 63,3-61,5 см ни, ҳосил шохлари сони 6,6-6,9 донани, шоналар сони 10,2-10,9 донани, очилган гуллар сони 4,0-4,4 донани

кўрсатиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 2,6-0,8 см га юқори, ҳосил шохлари сони 0,4-0,1 донага, шоналар сони 1,0-0,3 донага, очилган гуллар сони эса 0,7-0,3 донага кам, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар кўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 12-13-14 вариантларда етиштирилаётган ғўза ўсимликлари кузатувдан ўтказилганида, бир туп ҳисобида ғўза ўсимлигининг бўйи ўртача 65,8-64,2-62,4 см ни, ҳосил шохлари сони 6,3-6,5-6,8 донани, шоналар сони 9,7-9,9-10,5 донани, очилган гуллар сони 3,4-3,7-4,2 донани ташкил этиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 5,1-3,5-1,7 см га юқори бўлиб, ҳосил шохлари сони 0,7-0,5-0,2 донага, шоналар сони 1,5-1,3-0,7 донага, очилган гуллар сони эса 1,3-1,0-0,5 донага кам бўлганлиги қайд этилди.

Ёппасига плёнка тўшаб, пуштага чигитлар кўшқатор қилиб 90x(60x30)x12-1 ва 90x(60x30)x15-1 тизимларда экилган 7-8 вариантларда фенологик кузатувлар олиб борилганида, бир ўсимлик ҳисобида ўсимликлар бўйи ўртача 67,7-66,2 см, ҳосил шохлари сони 6,0-6,2 дона, шоналар сони 9,2-9,5 дона, очилган гуллар сони 2,7-3,0 донани ташкил этиб, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90x10-1 тизимда экилган 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 7,0-5,5 см га юқори бўлиб, ҳосил шохлари сони 1,0-0,8 донага, шоналар сони 2,0-1,7 донага, очилган гуллар сони 2,0-1,7 донага кам, чигитлар пуштага кўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 15-16-17 вариантларда эса бир ўсимликнинг ўртача бўйи 69,7-68,4-67,0 см, ҳосил шохлар сони 5,6-5,8-5,9 донани, шоналар сони 8,3-8,6-8,9 донани, очилган гуллар сони 2,1-2,3-2,6 донага тенг бўлиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 9,0-7,7-6,3 см га юқори бўлиб, ҳосил шохлар сони 1,4-1,2-1,1 донага, шоналар сони 2,9-2,6-2,3 донага, очилган гуллар сони 2,6-2,4-2,1 донага камайиб борганлиги аниқланди.

Август ойининг 1-2 кунига келиб, тажриба вариантларида парвариш қилинаётган ғўза ўсимлигининг ўсиб ривожланиши бўйича фенологик кузатувлар ўтказилганида, чигитлар очиқ майдонга 90x10-1 тизимда экилган 1-вариантда бир туп ҳисобида ўсимликнинг ўртача бўйи 90,5 см ни, ҳосил шохлари сони 10,9 донани, ҳосил элементлари сони 17,7 донани, кўсақлар сони 9,0 донани ташкил этган бўлса, очиқ майдонга пуштага чигитлар кўшқатор қилиб 90x(60x30)x12-1 ва 90x(60x30)x15-1 тизимларда экилган 3-4 вариантларда бир туп ғўза ўсимлигининг ўртача бўйи 93,2-91,3 см ни, ҳосил шохлари сони 10,3-10,6 донани, ҳосил элементлари сони 16,6-17,1 донани, кўсақлар сони 8,6-8,9 донани кўрсатиб, 1-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 3,0-1,1 см га юқори, ҳосил шохлари сони 0,6-0,3 донага, ҳосил элементлари сони 1,1-0,6 донага, кўсақлар сони 0,4-0,1 донага кам, чигитлар очиқ майдонга

4.4-жадвал

Турли усул ва схемаларда чигит экишни ғўзани ўсимлигини ўсиши ва ривожланишига таъсири

Вар	Вариантлар	Экиш схемаси	1-июн		1-июл				1-август				1-сентябр	
			Ўсимлик бўйи, см	Чинбарг-лар сони, дона	Бош поя баланд-лиги, см	Ҳосил шохи, дона	Шона сони, дона	Гуллар сони, дона	Бош поя баланд-лиги, см	Ҳосил шохи, дона	Ҳосил элемент-лари, дона	Кўсак-лар сони, дона	Кўсаклар сони, дона	Шундан очилгани, дона
1	Очиқ майдонга чигит экиш	90x10-1	17,9	5,0	47,7	5,0	7,1		90,2	10,9	17,7	9,0	8,4	6,0
2	Якка қаторлаб плёнка тўшаб чигит экиш	90x10-1	24,4	8,2	60,7	7,0	11,2	4,7	96,3	14,3	31,3	12,4	10,5	9,0
3	Очиқ майдонга қўшқатор чигит экиш	90x(60x30)x12-1	19,1	4,7	50,6	4,7	6,5		93,2	10,3	16,6	8,6	8,0	6,0
4		90x(60x30)x15-1	18,2	4,8	48,4	4,9	6,8		91,3	10,6	17,1	8,9	8,3	5,9
5	Қўшқатор пуштага плёнка тўшаб чигит экиш	90x(60x30)x12-1	26,5	7,4	63,3	6,6	10,2	4,0	107,5	13,7	29,4	11,8	10,1	8,7
6		90x(60x30)x15-1	25,6	7,9	61,5	6,9	10,9	4,4	98,6	14,1	30,5	12,1	10,4	8,9
7	Ёппасига плёнка тўшаб, пуштага қўшқатор чигит экиш	90x(60x30)x12-1	29,1	6,5	67,7	6,0	9,2	2,7	117,0	12,7	27,1	11,0	9,5	8,1
8		90x(60x30)x15-1	28,2	6,6	66,2	6,2	9,5	3,0	113,3	12,9	27,8	11,3	9,7	8,2

SCIENCE AND INNOVATION

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SPECIAL SERIES "SUSTAINABLE FORESTRY"

UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

		1												
9	Очик майдонга қўшқатор чигит экиш	(76x38)x8,8-1	20,1	4,1	52,6	4,3	5,7		95,6	9,7	14,7	8,0	7,5	5,7
10		(76x38)x9,7-1	19,5	4,3	51,4	4,4	6,0		94,0	10,0	15,3	8,3	7,7	5,8
11		(76x38)x11,4-1	18,5	4,5	49,8	4,6	6,2		92,1	10,2	16,0	8,5	7,8	5,7
12	Қўшқатор пуштага плёнка тўшаб чигит экиш	(76x38)x8,8-1	27,7	6,8	65,8	6,3	9,7	3,4	112,1	13,2	28,3	11,4	9,8	8,5
13		(76x38)x9,7-1	27,2	7,0	64,2	6,5	9,9	3,7	110,6	13,5	29,0	11,6	10,0	8,7
14		(76x38)x11,4-1	26,0	7,6	62,4	6,8	10,5	4,2	104,5	13,9	30,1	12,0	10,2	8,8
15	Ёппасига плёнка тўшаб, пуштага қўшқатор чигит экиш	(76x38)x8,8-1	30,2	6,0	69,7	5,6	8,3	2,1	120,5	11,7	24,4	10,4	9,0	7,7
16		(76x38)x9,7-1	29,5	6,1	68,4	5,8	8,6	2,3	118,5	12,1	25,7	10,7	9,2	7,8
17		(76x38)x11,4-1	28,5	6,3	67,0	5,9	8,9	2,6	116,2	12,4	26,4	10,9	9,4	8,0

қўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 9-10-11 вариантларда ҳисобга олиш ишлари амалга оширилганида, бир туп ҳисобида ўсимликнинг ўртача бўйи 95,6-94,0-92,1 см ни, ҳосил шохлари сони 9,7-10,0-10,2 донани, ҳосил элементлари сони 14,7-15,3-16,0 донани, кўсақлар сони 8,0-8,3-8,5 донани ташкил этиб, 1-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 5,4-3,8-1,9 см га юқори бўлган бўлса, ҳосил шохлари сони 1,2-0,9-0,7 донага, ҳосил элементлари сони 3,0-2,4-1,7 донага, кўсақлар сони 1,0-0,7-0,5 донага камайиб борганлиги кузатилди.

Пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90x10-1 тизимда экилган 2-вариантда ўстириляётган ғўзанинг ўсиб ривожланиши ҳисобга олинганида, бир туп ҳисобида ўсимликнинг бўйи ўртача 96,3 см ни, ҳосил шохлари сони 14,3 донани, ҳосил элементлари сони 31,3 донани, кўсақлар сони 12,4 донага тенг бўлган бўлса, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар қўшқатор қилиб 90x(60x30)x12-1 ва 90x(60x30)x15-1 тизимларда экилган 5-6 вариантларда парвариш қилинган ғўза ўсимлиги фенологик кузатувдан ўтказилганида, бир туп ҳисобида ғўзанинг бўйи ўртача 107,5-98,6 см ни, ҳосил шохлари сони 13,7-14,1 донани, ҳосил элементлари сони 29,4-30,5 донани, кўсақлар сони 11,8-12,1 донани ташкил этиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 11,2-2,3 см га юқори, ҳосил шохлари сони 0,6-0,2 донага, ҳосил элементлари сони 1,9-0,8 донага, кўсақлар сони эса тегишли равишда 0,6-0,3 донага кам, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар қўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 12-13-14 вариантларда етиштириляётган ғўза ўсимликлари устида кузатувлар олиб борилганида, бир туп ҳисобида ғўза ўсимлигининг бўйи ўртача 112,1-110,6-104,5 см ни, ҳосил шохлари сони 13,2-13,5-13,9 донани, ҳосил элементлари сони 28,3-29,0-30,1 донани, кўсақлар сони 11,4-11,6-12,0 донани ташкил этиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 15,8-14,3-8,2 см га юқори бўлиб, ҳосил шохлари сони 1,1-0,8-0,4 донага, ҳосил элементлари сони 3,0-2,3-1,2 донага, кўсақлар сони эса 1,0-0,8-0,4 донага кам бўлганлиги қайд этилди.

Ёппасига плёнка тўшаб, пуштага чигитлар қўшқатор қилиб 90x(60x30)x12-1 ва 90x(60x30)x15-1 тизимларда экилган 7-8 вариантларда фенологик кузатувлар олиб борилганида, бир ўсимлик ҳисобида ўсимликларнинг ўртача бўйи 117,0-113,3 см, ҳосил шохлари сони 12,7-12,9 дона, ҳосил элементлари сони 27,1-27,8 дона, кўсақлар сони 11,0-11,3 донага тенг бўлиб, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90x10-1 тизимда экилган 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 20,7-17,0 см га юқори бўлиб, ҳосил шохлари сони 1,6-1,4 донага, ҳосил элементлари сони 4,2-3,5 донага, кўсақлар сони 1,4-1,1 донага кам, чигитлар пуштага қўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 15-16-17 вариантларда эса мос равишда бир ўсимлик ҳисобида ўртача бўйи 120,5-118,5-116,2 см ни, ҳосил шохлар сони 11,7-12,1-12,4 донани, ҳосил элементлари сони 24,4-25,7-26,4 донани, кўсақлар сони 10,4-10,7-10,9 донани ташкил этиб, 2-вариантга нисбатан ўсимлик бўйи 24,2-22,2-19,9 см га юқори бўлиб, ҳосил шохлар сони 2,6-2,2-1,9 донага, ҳосил элементлари сони 6,9-5,6-4,9 донага, кўсақлар сони 2,0-1,7-1,5 донага камайиб борганлиги маълум бўлди.

1-сентябр муддатига келиб, тажриба вариантларида парвариш қилинаётган ғўза ўсимликларининг ўсиб ривожланиши бўйича фенологик кузатувлар олиб борилганида қуйидагича маълумотлар олишга эришилди.

Чигитлар очиқ майдонга 90x10-1 тизимда экилган 1-вариантда ғўза ўсимлиги таҳлил қилинганда, ўртача бир туп ҳисобида кўсақлар сони 8,4 донани, шундан очилганлари сони 6,0 донани ташкил этган бўлса, очиқ майдонга пуштага қўшқатор қилиб, чигитлар 90x(60x30)x12-1 ва 90x(60x30)x15-1 тизимларда экилган 3-4 вариантларда парваришланаётган ғўза ўсимликлари ўрганилганида, кўсақлар сони 8,0-8,3 донани, шундан очилганлари 6,0-5,9 донани кўрсатиб, 1-вариантга нисбатан кўсақлар сони 0,4-0,1 донага, шундан очилганлари сони 0,1 донага кам эканлиги кузатилган бўлса, чигитлар очиқ майдонга қўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 9-10-11 вариантларда бир туп ғўзада кўсақлар сони ўртача 7,5-7,7-7,8 донани, шундан очилганлари 5,7-5,8-5,7 донани ташкил этиб, 1-вариантга нисбатан кўсақлар сони 0,9-0,7-0,6 донага, очилганлари эса мос равишда 0,3-0,2-0,3 донага камайиб борганлиги аниқланди.

Пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90x10-1 тизимда экилган 2-вариантда ўстирилаётган ғўзанинг маҳсулдорлиги ўрганилганида, бир ўсимлик ҳисобида кўсақлар сони 10,5 донани, шундан очилганлари 9,0 донани ташкил этганлиги қайд этилган бўлса, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар қўшқатор қилиб 90x(60x30)x12-1 ва 90x(60x30)x15-1 тизимларда экилган 5-6 вариантларда парвариш қилинаётган ғўза ўсимлигида кўсақлар сони 10,1-10,4 донани, шундан очилганлари 8,7-8,9 донани ташкил этиб, 2-вариантга нисбатан кўсақлар сони 0,4-0,1 донага, очилганлари эса 0,3-0,1 донага, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар қўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 12-13-14 вариантлар эса бир туп ғўзада кўсақлар сони 9,8-10,0-10,2 донани, шундан очилганлари 8,5-8,7-8,8 донани кўрсатиб, 2-вариантга нисбатан кўсақлар сони 0,7-0,5-0,3 донага, очилганлари 0,5-0,3-0,2 донага кам бўлганлиги кузатилди.

Ёппасига плёнка тўшаб чигитлар пуштага қўшқатор қилиб 90x(60x30)x12-1 ва 90x(60x30)x15-1 тизимларда экилган 7-8 вариантлар таҳлил қилинганда эса бир тупда кўсақ сони ўртача 9,5-9,7 донани, шундан очилганлари 8,1-8,2 донани ташкил этиб, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90x10-1 тизимда экилган 2-вариантга нисбатан кўсақлар сони 1,0-0,8 донага, очилганлари 0,9-0,8 донага кам бўлганлиги кузатилган бўлса, чигитлар пуштага қўшқатор қилиб (76x38)x8,8-1; (76x38)x9,7-1; (76x38)x11,4-1 тизимларда экилган 15-16-17 вариантларда эса бир ўсимликда кўсақлар сони ўртача 9,0-9,2-9,4 донани, шундан очилганлари 7,7-7,8-8,0 донани кўрсатиб, пуштага плёнка тўшаб, чигитлар якка қатор қилиб 90x10-1 тизимда экилган 2-вариантга нисбатан кўсақлар сони 1,5-1,3-1,1 донага, очилганлари сони эса тегишли равишда 1,3-1,2-1,0 донага камайиб борганлиги қайд этилди.

Вариантлардан олинган натижалардан кўриш мумкинки, кўчат қалинлигининг ортиб бориши ғўза ўсимлигининг ўсишига ижобий таъсир этган бўлсада, аммо чинбарг,

ҳосил шохлари, гуллар, ҳосил элементлари, кўсаклар сонига ҳамда пахтанинг очилиш даражасига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Олинган натижаларга асосланиб, шуни хулоса қилишимиз мумкинки, кўчат қалинлигининг ортиб бориши ҳосил элементларининг маълум даражада камайиб боришига хизмат қилади.

REFERENCES

1. Саломов Ш. “Ўзанинг ҳар хил қатор оралиғида парваришда суғориш меъёри ва мавсумий сув миқдорини аниқлаш” // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг Агро илм илмий иловаси №4 (42)–сон, 2016 йил. Б. 10-11.
2. Турли даражада шўрланган, унумдорлиги паст тупроқлар шароитида ўзани қўшқаторлаб экиш агротехнологияси бўйича тавсиялар // Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти. Тавсиянома. Тошкент-2017. Б. 4-28.
3. Авлиёқулов М., Гоппоров Ф. “Кўчат қалинлигининг ўза навлари ҳосилдорлигига таъсири” // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг Агро илм илмий иловаси №4 (54)–сон, 2018 йил. Б. 8-9.
4. Каримов Т., Нуриддинов Н., Исаев Б. “Ўза ҳосилдорлигига сув режими ва кўчат қалинлигининг таъсири” // Фермер хўжаликларида пахтачилик ва ғаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосида мақолалар тўплами. Тошкент-2006. Б. 264.